

A QUESTÃO DO DIAGNÓSTICO EM PSICANÁLISE

 DOI: 10.5281/zenodo.17144520

Autores: Leandro Delphim Coutinho¹

Marcelle Rosas Aguiar²

Thais de Sá Martins³

Lavínia Carvalho Brito Neves⁴

Resumo: Na clínica psicanalítica, o processo diagnóstico é fundamental para a compreensão das dinâmicas psíquicas do paciente e para a orientação de um tratamento eficaz. O termo "diagnóstico" refere-se à identificação fenomenológica de uma patologia específica, enquanto "diagnóstica" implica o processo mais amplo e dinâmico de avaliar e entender o funcionamento psíquico de um indivíduo ao longo do tempo baseado na sua singularidade. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre os impasses do diagnóstico em psicanálise. A partir de uma construção sobre o tema do início do tratamento, aborda-se a concepção de Freud e Lacan sobre este momento inicial, com especial destaque para a função diagnóstica. Nessa conjuntura, são trazidos pontos importantes como a diferença do diagnóstico em psiquiatria e na psicanálise, sendo este último baseado nas estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. Tratamos as questões a respeito do diagnóstico diferencial, apresentando sua abordagem por meio dos mecanismos de defesa e da teoria das pulsões, bem como aspectos relacionados à linguagem. Neste contexto, leva-se em conta os desafios e dificuldades de diferenciar estruturas com fenômenos por vezes semelhantes. A partir dos estudos desenvolvidos ao longo deste trabalho, fica evidente a necessidade de domínios conceituais e práticas, sublinhando a importância do diagnóstico estrutural como base para uma psicanálise que respeite a singularidade de cada estrutura psíquica.

Palavras-Chave: Estrutura; Clínica; Pulsão; Suplência

¹ Centro Universitário de Barra Mansa (UBM): acadêmico do 10º período de Psicologia, UBM, Barra Mansa-RJ.

² Centro Universitário de Barra Mansa (UBM): acadêmico do 10º período de Psicologia, UBM, Barra Mansa-RJ.

³ Centro Universitário de Barra Mansa (UBM): acadêmico do 10º período de Psicologia, UBM, Barra Mansa-RJ.

⁴ Professora. Mestra. Curso de Psicologia - Centro Universitário de Barra Mansa.

THE QUESTION OF DIAGNOSIS IN PSYCHOANALYSIS

Abstract: In psychoanalytic practice, the diagnostic process is fundamental for understanding the patient's psychic dynamics and for guiding effective treatment. The term "diagnosis" refers to the phenomenological identification of a specific pathology, whereas "diagnostic" implies the broader and more dynamic process of assessing and comprehending an individual's psychic functioning over time, based on their singularity. This paper aims to reflect on the impasses of diagnosis in psychoanalysis. Beginning with a discussion on the initial stage of treatment, it addresses Freud's and Lacan's conceptions of this starting point, with special emphasis on the diagnostic function. Within this framework, important aspects are highlighted, such as the distinction between diagnosis in psychiatry and in psychoanalysis, the latter being based on the clinical structures: neurosis, psychosis, and perversion. The paper also examines issues regarding differential diagnosis, approaching it through defense mechanisms and drive theory, as well as aspects related to language. In this context, attention is given to the challenges and difficulties of differentiating structures that sometimes present with similar phenomena. Based on the studies developed throughout this work, it becomes evident that conceptual mastery and clinical practice are essential, underscoring the importance of structural diagnosis as a foundation for a psychoanalysis that respects the singularity of each psychic structure.

Keywords: Structure; Clinic; Drive; Supplementation.